

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5075119>

УДК 316.61

Ерошкин Е.А.

Ерошкин Евгений Анатольевич, преподаватель кафедры обеспечения служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии, Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, Россия, 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, 6/2. E-mail: eroschkinea@mail.ru.

Исторический обзор проблемы профилактики неуставных взаимоотношений в русской армии

Аннотация. Предметом статьи является проблема неуставных взаимоотношений и их профилактика в русской армии. Предпринимается попытка проведения исторического обзора борьбы с негативными проявлениями межличностного общения среди военнослужащих в воинских формированиях русской армии. Рассматриваются ключевые документы, регулирующие взаимоотношения в русской армии, начиная с Устава воинского 1716 года. Анализ военно-исторических документов показывает, что в русской армии профилактические меры по пресечению неуставных взаимоотношений между военнослужащими носили действенный характер. Широко применялись воспитательно-разъяснительные меры, меры убеждения и принуждения, вплоть до смертной казни.

Ключевые слова: неуставные взаимоотношения, профилактика неуставных взаимоотношений в русской армии, воинская дисциплина.

Eroschkin E.A.

Eroschkin Evgeny Anatolyevich, teacher of the Department of ensuring the service and combat activities of the National Guard Troops, Novosibirsk Military Order of Zhukov Institute named after General I.K. Yakovlev of the National Guard of the Russian Federation, Russia, 630114, Novosibirsk, Klyuch Street-Kamyshenskoe Plateau, 6/2. E-mail: eroschkinea@mail.ru.

Historical review of the problem of prevention of non-statutory relationships in the Russian army

Abstract. The subject of the article is the problem of non-statutory relationships and their prevention in the Russian army. An attempt is made to conduct a historical review of the struggle against negative manifestations of interpersonal communication among military personnel in the military formations of the Russian army. The key documents regulating the relations in the Russian army, starting with the Military Charter of 1716, are considered. The analysis of military-historical documents shows that in the Russian army, preventive measures to curb non-statutory relationships between military personnel were effective. Educational and explanatory measures, measures of persuasion and coercion, up to the death penalty, were widely used.

Key words: hazing, prevention of hazing in the Russian army, military discipline.

Искоренение неуставных взаимоотношений в военной среде есть главная задача воспитания воинского коллектива. В наше время она приобретает острые формы проявления: вре-

менная изоляция, ограничения, запреты являются катализатором негативных проявлений межличностного общения в замкнутой социальной среде воинского подразделения силовых структур в частности

Российской армии и Росгвардии. Какие профилактические меры и мероприятия должен проводить офицер-воспитатель, чтобы не допустить неуставные проявления в коллективе раз и навсегда, - основной вопрос профилактики неуставных взаимоотношений между военнослужащими. В этой связи актуальным представляется проведение исторического обзора борьбы с негативными проявлениями межличностного общения среди военнослужащих в воинских формированиях русской армии.

Основными нормативными документами, регламентирующими все основные вопросы жизни и быта русской армии, обучения и воспитания войск, положения о сути взаимоотношений военнослужащих, способах их поддержания, обязанности и права военнослужащих являются Устав воинский 1716 года и воинские артикулы, введенные Указом Петра I. Табель о рангах, введенная Указом Петра I в 1722 г., определявшая порядок прохождения государственной, военной и штатской службы в Российской Империи, Устав о экзерциции, о приготовлении к маршу, о званиях и о должности полковых чинов» 1716 года, «Инструкция пехотному полку полковнику», составленная П.А. Румянцевым в 1764 года, «Инструкция ротным командирам», разработанная полковником графом С.Р. Воронцовым в 1774 г. Особый интерес взаимоотношений представляется в присяге, изложенной в «Артикулах воинских», где рекрут «обещается всемогущим Богом» верно и послушно служить «Царю Государю», а командирам, поставленным над ним, «чинить послушание и повелениям их не противится» [4, с. 146].

В «Артикуле воинском» были изложены положения, сегодня относящиеся к сфере государственного и военного уголовно-процессуального права. В нем оговаривались преступления и предусматривались виды наказания за каждое из них, содержались положения, касающиеся внутренней службы и воинской дисциплины. Так, например, в артикуле 138 главы семнадцатой – «О возмущении, бунте и

драке» говорилось: «...Ежели учинится ссора, брань или драка между рядовыми, то никто не дерзал товарищей своих или других на помощь призывать таким образом, чтоб чрез то збор, возмущение, или иной какой непристойной случай произойти мог, а ежели кто сие учинит, и с помощателями повесить» [1].

Особое внимание при формировании уставных взаимоотношений обращалось на отношения между офицерами и солдатами, которые должны были строиться на отеческих началах. «Офицеры суть солдатам, яко отцы детям», – говорилось в приказах того времени. «Капитан должен вести себя с солдатами, яко отец с детьми, увещевая непорядочных, направляя их советами, и наказывать милости недостойных, отличать и любить добрых» [2 с. 11]. Большое значение придавалось изучению солдатами требований норм и правил, регулирующих уставные взаимоотношения военнослужащих. Для этого офицеры еженедельно, а иногда и чаще, зачитывали рядовому составу воинский Артикул, «дабы неведением никто не отговорился».

Немаловажным руководством к действию по профилактике неуставных и формированию уставных взаимоотношений между военнослужащими русской армии является «Инструкция пехотному полку полковнику» от 1764 года, составленная Петром Александровичем Румянцевым. Здесь определялось, что главным в полку начальником являлся полковник, и все чины в полку подчиняются ему. Полковник ежедневно должен был получать письменные и словесные рапорта обо всех происшествиях в полку от майора и подполковника. По своей должности он обязан был делать «порядочные» распоряжения, которые должны были беспрекословно и точно исполняться всеми подчиненными.

Для профилактики неуставных взаимоотношений между военнослужащими в русской армии ротный командир закреплял за новобранцем «надежного и добронравного» капрала и унтер-офицера, кото-

рый обязан был ежечасно обучать его не только порядочному поведению, но и тому, как обуться, одеться, быть не ленивым, смелым, проворным, поворотливым, искоренить крестьянские привычки, ужимки, чесание при разговоре.

Вновь прибывшего солдата обучали тому, чтобы он знал своих прямых и непосредственных командиров и начальников штабов и обер-офицеров, офицеров своей роты, как правильно обращаться к ним, чтобы по необходимости без робости и с пристойной смелостью мог к ним обратиться и говорить. Вновь прибывшего солдата запрещено было не только бить, но и ругать, допускалось только толково по «отечески» разъяснять ему основы военной службы. Только по истечении некоторого времени, если в этом солдате усматривались грубое упрямство и сопротивление, такому солдату разъясняли его вину и штрафовали.

В своем труде «Полковом учреждении» русский полководец Александр Васильевич Суворов писал, что ротный командир к своим подчиненным должен иметь истинную любовь, заботиться об их успокоении и удовольствии, содержать их в строгом воинском послушании и обучать их во всем, что до их должности надлежит. Должен был знать имена всех в своей роте нижних чинов, чтобы о каждом перед своим командиром мог ответственность и быть осведомленным о способностях каждого подчиненного. Если кто из новоопределенных в роту имеет какой порок или склонность к злему обращению, которое не присуще честному солдату, то командир должен такого солдата увещеваниями, потом умеренными наказаниями от того отвращать [3, с. 78].

Фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов считал, что в основе уставных взаимоотношений военнослужащих послушание и дисциплина, основанные не на наказаниях, а на сознательном отношении к делу служения Отечеству. Как ни велико значение субординации и дисциплины в достижении победы, писал он, сами по себе они останутся бессильными тогда, «ко-

гда не оживятся... тем воинским духом, который перебарывает все обстоятельства и не находит препона ни в каких предприятиях».

В связи с отменой крепостного права в 1861 году, был отменен и рекрутский набор в Армию, и введена всеобщая воинская повинность с сокращением сроков службы. Создается сеть военных и юнкерских училищ, куда принимались представители всех сословий. Для преподавания введена дисциплина «Воспитание нижних чинов армии», разработаны и введены в действия новые воинские уставы.

В ходе военных реформ был осуществлен ряд мер, направленных на укрепление воинской дисциплины. Так, в 1863 г. было утверждено «Положение об охранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных». В нем подчеркивалась роль командиров и начальников в формировании уставных взаимоотношений военнослужащих русской армии, значение личного примера офицера в процессе формирования уставных взаимоотношений. «Начальник, – указывалось в Положении, – подает подчиненным пример усердия к службе, нравственного поведения и терпения, направляя все свои действия к пользе службы и воздерживаясь от всякого произвола как в своих поступках и требованиях, так и в наложении взысканий». В отношениях с подчиненными командиры и начальники обязаны были быть добрыми, справедливыми и соблюдать должное приличие.

В 1869 г. вместо «Положения об охранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных» был утвержден Устав дисциплинарный, в котором получили закрепление и дальнейшее развитие, оправдавшие себя в войсковой практике, формы и методы формирования уставных взаимоотношений военнослужащих, основанные на разумном сочетании убеждения и принуждения, сознательном отношении к выполнению воинского долга, личном авторитете командиров и начальников.

В ходе военных реформ принимались меры по повышению роли офицерского

корпуса в формировании уставных взаимоотношений военнослужащих. Офицеры должны были лично заниматься с нижними чинами, воспитывать их в духе преданности воинскому долгу, сознательного выполнения норм и правил уставного поведения. Если раньше повседневная деятельность солдат ускользала от внимания офицеров, и всем занимался фельдфебель, который по своему усмотрению решал эти задачи, то теперь офицеры сами должны были заниматься с солдатами на основе строгой законности и требований устава.

Таким образом, анализ военно-исторических документов дает основание

полагать, что взаимоотношения между людьми состоящих в военной организации зародились с момента образования регулярных воинских формирований. В русской армии профилактические меры по пресечению неуставных взаимоотношений между военнослужащими были изложены в «Артикуле воинском», а позже в «Положении об охране воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных» и носили действенный характер. Широко применялись воспитательно-разъяснительные меры, меры убеждения и принуждения, вплоть до смертной казни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Артикул воинский». URL: <http://www.ruscadet.ru/library/milhist/articul>.
2. О долге и чести воинской в Российской армии. Сб. материалов, документов и ст. / Под ред. В. Н. Лобова. 2-е изд. М. : Воениздат, 1991. – 364 с.
3. Рогулин Н.Г. «Полковое учреждение» А.В. Суворова и пехотные инструкции екатерининского времени. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. 247 с.
4. Военная педагогика: история, теория и пути развития: монография / под ред. И.А. Алехина. М.: Военный университет, 2017. 160 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. «Artikul voinskij». URL: <http://www.ruscadet.ru/library/milhist/articul>.
2. O dolge i chesti voinskoj v Rossijskoj armii. Sb. materialov, dokumentov i st. / Pod red. V. N. Lobova. 2-e izd. M. : Voenizdat, 1991. – 364 s.
3. Rogulin N.G. «Polkovoe uchrezhdenie» A.V. Suvorova i pehotnye instrukcii ekaterininskogo vremeni. SPb.: Dmitrij Bulanin, 2005. 247 s.
4. Voennaja pedagogika: istorija, teorija i puti razvitija: monografija / pod red. I.A. Alehina. M.: Voennyj universitet, 2017. 160 s.

Поступила в редакцию 02.07.2021.

Принята к публикации 05.07.2021.

Для цитирования:

Ерошкин Е.А. Исторический обзор проблемы профилактики неуставных взаимоотношений в русской армии // Гуманитарный научный вестник. 2021. №7. С. 10-13 URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/07/Eroschkin.pdf>